

ПРОГРАММА

VI международная конференция
1 октября

Инновационные технологии
3D
SolidWorks
в высшем образовании, науке и промышленности

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Почетный председатель

Пивняк Геннадий Григорьевич – д.т.н., проф., ректор Национального горного университета, акад. НАН Украины.

Сопредседатели:

Пилов Петр Иванович – д.т.н., проф., первый проректор НГУ.

Сынах Вадим Юрьевич – технический директор НПП "Аквасофт", AM Crystal Bridge (USA).

Рогоза Михаил Валентинович – к.т.н., проф., начальник управления международных связей НГУ.

Блохин Сергей Евгеньевич – д.т.н., проф., декан механико-машиностроительного факультета.

Франчук Всеволод Петрович – д.т.н., проф., заведующий кафедрой горных машин и инжиниринга, директор Учебного центра по технологиям CAD/CAM/CAE/PDM и CALS.

Члены оргкомитета:

Заболотный Константин Сергеевич – д.т.н., проф. кафедры НГУ,

Анциферов Александр Владимирович – к.т.н., доц. кафедры НГУ.

Панченко Елена Владимировна – к.т.н., доц. кафедры НГУ.

Сирченко Артем Александрович – м.н.с. кафедры НГУ.

Комарова Ирина Валентиновна – аспирант кафедры НГУ.

Соснина Елизавета Николаевна – м.н.с. кафедры НГУ.

Рутковский Максим Александрович – м.н.с. кафедры НГУ

ПРОГРАММА

Четверг, 30 сентября	
10.00 – 17.00	Прибытие участников в Днепропетровск, регистрация, поселение в гостиницу
Пятница, 1 октября	
10.00	Открытие конференции (корп. 2, актов. зал)
10.00 – 10.30	Геннадий Пивняк, Вадим Сынах. Приветствия.
10.30 – 18.00	<i>Ирина Сынах – менеджер, SolidWorks Ukraine Development Team., SolidWorks Corp.; AMC Bridge LLC. «Что нового в SolidWorks 2011?»</i>
	<i>Ирина Таран – инженер-разработчик, SolidWorks DraftSight API. SolidWorks Corp.; AMC Bridge LLC. «DraftSight: Бесплатный CAD для Ваших DWG файлов»</i>
	<i>Вячеслав Жидков – инженер службы технической поддержки SolidWorks Enterprise PDM. SolidWorks Corp.; AMC Bridge LLC. «SolidWorks Enterprise PDM 2010»</i>
	<i>Алексей Куляков – руководитель группы разработки BuiltWorks, SolidACE Ltd. «BuiltWorks – проектирование металлических конструкций в среде SolidWorks»</i>
	<i>Всеволод Франчук, Константин Заболотный, Елена Панченко, Артем Татуревич, Татьяна Москалева – НГУ; Marie Planchard, Boris Shoov – SolidWorks Corp.; Вадим Сынах – AMC Bridge LLC; Владимир Севастьянов – ЗАО «НКМЗ». «Проект «CONCURSUS» – международная олимпиада, состязание любителей и мастеров-профессионалов SolidWorks»</i>
	<i>Борис Севастьянов – ЗАО «НКМЗ». «Разработка новой схемы манипулятора с кантователем сортового стана применительно к среднесортному стану 500 ОМЗ»</i>
	<i>Юлия Белоиваненко – ЗАО «НКМЗ». «Моделирование зубчатого и червячного зацепления в SW с последующей обработкой на станках с ЧПУ»</i>
	<i>Александр Тихий – ЗАО «НКМЗ». «Параметризация модели и рабочего чертежа типовых деталей механизмов и машин в SolidWorks»</i>
	<i>Ирина Баранова И.В., Богдан Фостенко. – СГУ. «Проведение численного эксперимента по изучению аэродинамических характеристик обтекания автомобиля средствами SolidWorks»</i>

	<i>Юлий Драгомарецкий, Евгений Ивлев – ОАО «Днепротяжмаш»; Константин Заболотный, Александр Жутиев – НГУ. «Расчет наземного оборудования ракетного комплекса Taurus-2»</i>
	<i>Алексей Артемьев – BIBUS Ukraine TOV. «Практический сравнительный анализ 3D принтеров бюджетного класса»</i>
	<i>Константин Заболотный, Александр Жутиев, Елизавета Соснина – НГУ; Юрий Овичинников, Павел Козлов, Сергей Калюжный, Юрий Лавренко ЗАО «НКМЗ». «Применение SolidWorks Simulation для создания компьютерной модели нагружения барабана ШПМ типа ЦР»</i>
	<i>Максим Рутковский – НГУ, Юрий Овичинников – ЗАО «НКМЗ». «Применение SolidWorks Motion для моделирования дискового тормоза ШПМ»</i>
	Награждение участников проекта «CONCURSUS». Оргкомитет конференции.
	<i>Андрей Аксенов – КТУ. «Анализ конструкции вращателя станка шарошечного бурения УСБШ-250А»</i>
	<i>Евгений Вагин – КТУ. «Анализ конструкции сепаратора и буровых штанг станка шарошечного бурения УСБШ-250А»</i>
	<i>Руслан Макаренко – КТУ. «Анализ конструкции рамы станка шарошечного бурения УСБШ-250А»</i>
	<i>Алексей Терета – КТУ. «Анализ конструкции каркаса мачты станка шарошечного бурения УСБШ-250А»</i>
	<i>Елена Панченко – НГУ. «Использование SolidWorks в курсе промышленного дизайна»</i>
	<i>Сергей Зиновьев – УИПА. «Методика изучения конструкций транспортных машин средствами SolidWorks»</i>
	<i>Сергей Зиновьев, Эдуард Владимиров – УИПА. «Использование комплекса SWEE в моделировании и исследовании работы качающихся конвейеров»</i>
	<i>Валентина Шевченко, Игорь Лизан – УИПА. «Моделирование ветроэнергетических установок средствами SolidWorks»</i>
	<i>Павел Чукунов, Сергей Зиновьев – УИПА. «Вопросы оптимизации конструкции редукторов с помощью комплекса SWEE»</i>
12.30 – 13.00	Перерыв. Обсуждение докладов, обмен опытом
18.00	Фуршет

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Лизан И.Я. Моделирование ветроэнергетических установок средствами SolidWorks // Материалы VI Международная конференция «Инновационные технологии SolidWorks в высшем образовании, науке и промышленности» (01.10.2010). – Днепропетровск: НГУ, 2010. - С. 34-37].

<http://gmi.nmu.org.ua/ru/ucswua.php>

<http://solidworks.dp.ua/index.php?readmore=14>

Моделирование ветроэнергетических установок средствами SolidWorks

Шевченко В.В., Лизан И.Я.

В последние десятилетия идет активное использование возобновляемых, экологически чистых, источников энергии (ВИЭ) - солнца, ветра, тепла земли (грунта), энергии морей и океанов, малых водных потоков и геотермальных источников, энергии избыточного давления и тепла газовых потоков, силикатных композиций. Одним из самых мощных нетрадиционных источников энергии является энергия ветра. Поэтому на данный момент актуальным является анализ ветроэнергетических установок (ВЭУ) и разработка технических решений, направленных на повышение КПД ВЭУ, снижение порога минимальной скорости ветра для номинального режима работы ВЭУ и, тем самым, расширение территории их возможного их использования.

Широкий спектр использования генераторного оборудования характерен для современных автономных ВЭУ. Кроме обеспечения электроэнергией различных автономных потребителей, они применяются для выработки тепла и механической энергии, необходимых в различных сферах промышленности, сельского хозяйства и жизни общества. Для поощрения разработок и внедрения ВЭУ, правительства ряда стран (Швеция, Дания, Норвегия, Великобритания, Австрия) выдают частным фирмам крупные субсидии, достигающие порой до 35-50% капитальных вложений, [1].

К факторам, которые влияют на развитие ВЭС в Украине можно отнести:

- мобильность ввода мощностей ВЭС в пиковые периоды графика нагрузки энергосистемы;
- максимальное приближение ВЭС к потребителю;
- возможность применения в качестве автономных источников электроэнергии в отдаленных местах и сельском хозяйстве;

- перевод мелких потребителей в сельском хозяйстве и животноводстве на электроснабжение от ВЭС, что значительно разгрузит общую энергосистему.

Одним из основных условий, влияющих на выбор устанавливаемых ВЭС, является тип установленного на них генератора.

Генератор является важнейшим элементом электрооборудования автономной энергоустановки. Кроме основного назначения генератор должен стабилизировать и регулировать параметры, характеризующие качество генерируемой электроэнергии.

В Украине используется методика расчета мощности ветроагрегата в зависимости от скорости ветра. Она базируется на импульсной теории, с учетом турбулентного следа и конечных потерь по Прандтлю. Тогда мощность определяется как:

$$N = \omega \cdot M, \text{ Вт}$$

где $M = \frac{\pi \rho}{2} \cdot C_m(z, \varphi_i) \cdot M^2 \cdot K^3$, Нм -- аэродинамический момент;

ω - частота вращения ротора, с^{-1} ;

ρ – плотность воздуха, кг/м^3 ;

$C_m(z, \varphi_i)$ - коэффициент момента (функция от 2-х переменных: быстроходности (z) и угла установки лопастей (α) для ветротурбин с жестким креплением лопастей):

$$C_m = \frac{C_p}{Z}$$

Полученное выражение не является аналитической зависимостью мощности ВЭУ от скорости ветра. Эта зависимость имеет переменную меру скорости ветра и носит дискретный характер. Функция $C_m(z, \varphi)$ определяется из таблиц. Но сначала необходимо определить интерполяционную погрешность.

Погрешность определения плотности воздуха определяется с погрешности определения давления и температуры воздуха:

$$\sigma_1 = \frac{\sqrt{\varepsilon_{\text{датчика}}^2 + \varepsilon_{\text{канала}}^2}}{\sqrt{3}}; \quad \sigma_p = \frac{\sqrt{\varepsilon_{\text{датчика}}^2 + \varepsilon_{\text{канала}}^2}}{\sqrt{3}};$$

Стандартная погрешность определения электрической мощности может быть определена:

$$\sigma_N = \frac{\sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_U^2 + \varepsilon_{\text{датчика}}^2 + \varepsilon_{\text{канала}}^2}}{\sqrt{3}};$$

Стандартная погрешность датчика скорости ветра:

$$\sigma_N = \frac{\varepsilon_{\text{датчика}}}{2 \cdot \sqrt{3}}$$

Коэффициент чувствительности определяется, как средний наклон расчетной мощности на ветроколесо в интервале $(i-1)$ в i табличных значений мощности:

$$C_v = \frac{N_n - N_{T(i-1)}}{V_n - V_{T(i-1)}}$$

Общая стандартная погрешность определения мощности для каждого табличного значения скорости ветра будет равна:

$$\sigma_{N_{\text{нуж}}} = \sqrt{\sigma_N^2 + \sigma_P^2 + \sigma_t^2 + (C_v \cdot \sigma_v)^2}$$

Нижняя граница экспериментальной зависимости мощности от скорости ветра с уровнем доверия 0,9 рассчитывают по формуле:

$$N_n = M \cdot (1 - t_g \sqrt{Y^2 + \sigma_{N_{\text{нуж}}}^2})$$

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи.

1. Разработать модель теплового состояния наиболее нагруженных (по теплу) элементов генераторов, которая обеспечит расчет температурного поля с учетом 3-мерного распределения тепловых потерь, вызванных токами и омическими потерями.

2. С использованием математической модели теплового состояния элементов генератора выполнить анализ и обосновать их ресурс после режима короткого замыкания с высокими токовыми и температурными нагрузками. Величина максимальной нагрузки генераторов ограничивается допустимыми рабочими температурами, применяемых материалов активных частей (медные проводники обмотки якоря, полюсов и шихтованная сталь). Допускаемые температуры активных частей закладываются на этапе проектирования, и система охлаждения должна обеспечить нахождение температур в пределах, указанных в техническом задании. Таким образом, система охлаждения во многом определяет основную концепцию конструкции генератора. При проектировании систем охлаждения необходимо располагать информацией о температурных полях в элементах генератора и, в частности, в обмотках.

При тепловом расчете в зарубежной и отечественной практике проектирования генераторов применяют следующие методы: 1) метод развернутых эквивалентных схем; 2) аналитический метод определения теплового состояния; 3) ме-

тод конечных элементов. Самым распространенным является метод развернутых эквивалентных схем, который основан на представлении конструкции в виде однородных тел. Достоинством данного метода является возможность достаточно быстрого расчета температурного состояния электрических машин с простой компоновкой и определения характерных значений температуры в элементах конструкции. Существенным недостатком является очень большая погрешность - $\pm 10\%$, что делает невозможным применением данного метода при расчете температурного состояния высоконагруженных генераторов. Вторым по применяемости является метод, основанный на аналитическом решении системы дифференциальных уравнений, описывающих распределение температуры вдоль узлов и деталей турбогенераторов. Однако аналитическое решение может быть найдено только при внесении целого ряда упрощающих допущений. В результате это также приводит к очень большим погрешностям. В последнее время широкое применение получил метод конечных элементов. Данный метод применяется в современных прикладных программах типа *Solid Works Simulation*, *Ansys*, *ELCUT* для моделирования тепловых и электромагнитных полей. Достоинством данного метода является высокая точность. Однако данный метод не использовался при анализе теплового состояния обмоток генератора, для которых характерно сложное 3-мерное распределение тепловых потерь и условий теплоотвода. При расчете генераторов особенно важными являются тепловые расчеты, которые фактически определяют срок «жизни» изоляции, т.е. срок «жизни» машины.

Поэтому необходима модель, которая обеспечит расчет температурного поля обмоток генератора с учетом более точного задания потерь, вызванных токами и омическими потерями в зоне обмоток, учитывающие неоднородное пространственное распределение токов, и условий теплоотвода.

Литература

1. Шевченко В.В., Шевченко С.Е. Определение параметров выбора типа электрогенератора для ветроэнергетических установок Украины // Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова, Киев, 2004, Вип. 25. - С. 286-292.
2. Шевченко В.В., Шевченко С.Е. Направления и перспективы использования специальных типов генераторов для энергетических установок с возобновляемыми источниками энергии // Харьков: ХВУ. - Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. – 2004. - Вип. 9 (37). – С. 213-217.